

ИЖРО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ СИНТЕЗЛАШ АЛГОРИТМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590920>

Собитов Улугбек Равшан угли

Тошкент кимё-технология институти

Ижро элементлари чиқишидаги бошқарув таъсирига кўра икки турга бўлинади: куч таъсиридаги ва параметрик. Ростловчи органнинг фазовий холатини куч ёки момент ёрдамида ўзгартирувчи ижро элементлари куч таъсиридаги ижрочи элементлар бўлади. Буларга электромагнитлар, электромеханик муфтлар, хар хил турдаги двигателларни мисол қилиш мумкин [8].

Ижро элементларининг математик моделларини амалиётга тадбиқ қилиш учун аниқланган моделлар асосида компьютер модели ёки бршқариш дастурини ишлаб чиқиш зарур бўлади. Бошқариш дастури ишлатиладиган платформасига мос равишда шакиллантирилади. Компьютер моделлари эса персонал компьютердарда ишлатиладиган дастурий махсулотга айлантирилади.

Ушбу тадқиқот ишида мембранали пневматик ростлаш калпанининг статик таснифларини аниқлаш учун шакллантирилган математик модел асосида компьютер модели дастурий махсулот сифатида ишлаб чиқилди. Бу дастурнинг интерфейси 1- расмда келтирилган бўлиб, фойдаланувчилар учун содда ва қулай шаклда бажарилган. Дастур кириш параметрлари берилганда мембранали пневматик бошқариш клапанларида кириш сигналининг штокни силжишига боғлиқлиги графигини ва қийматларини аниқлаб беради.

1-расм. “Valve Static” дастурининг интерфейси

Бу дастурдан фойдаланиш учун клапан кириш параметрларининг қийматлари [Inputs] блокига киритилади. Булар: ишчи ҳаво зичлиги ρ , харорат T , ишчи хавонинг моляр массаси μ , мембрананинг ишчи юзаси S , пружина

коэффициенти k . [Argument] блоки орқали эса бошқариш сигналининг қиймати киритилади. Бошқариш сигналининг қиймати 4-20 мА чегарасида ўзгариши мумкин. Бу қийматни ўзгартириш эса шу блокдаги прокрутка орқали амалга оширилади. Прокрутка минимумдан максимал қийматга қаратиб ёки аксинча сурилса, клапаннинг сатик характеристикаси график экранда намоён бўлади. Бундан ташқари [Output] блокида шток силжишининг сонли қиймати ҳам намоён бўлади.

Бу дастур ёрдамида турли параметрли пневматик ростлаш клапанларининг статик характеристикаларини аниқлаш мумкин.

Мембранали ижро механизимининг динамикаси (1) тенгламага асосан қуйидаги кўринишда ёзилган эди.

$$\begin{cases} \frac{dP_M}{dt} = \frac{(K_T \sqrt{P_0 - P_M})}{(V_{K0} + S_K * h) K_R} \\ \frac{d^2h}{dt^2} + \frac{\psi}{2m_{ш}} \left(\frac{dh}{dt}\right)^2 = \frac{1}{m} (P_M S_M - K_{прж} h) \end{cases}$$

Тенгламага биноан штокнинг силжиши мембрана босимининг ўзгаришига боғлиқ. Мембрана босимининг ўзгариши эса мембрана хажмига боғлиқ. Мембрана хажмининг ўзгариши эса яна айланиб штокнинг силжишига боғлиқ бўлиб қолади.

Ижро механизими сифатида қўлланилаётган клапанлар асосан уч турда бўлиши мумкин: тезкор очилувчан, тенг фоизли ва чизиқли. Турли характердаги клапанлар учун ҳам мембранали ижро механизимидан фойдаланиш мумкин. Шу мақсадда компьютер моделини универсаллаштириб, клапан турига кўра ишлайдиган модел хосил қилинади (2-расм).

2-расм. Мембранали ростлаш клапанининг универсал компьютер модели

Хосил қилинган компьютер модели маълум кириш параметрларида турли хил ҳарактердаги клапанлар учун турлича натижаларни берди.

Клапанларнинг қай турда бўлишидан қатъий назар унинг очилиш даражасини таъминловчи омил бу штокнинг силжиши ҳисобланади. Мазкур модел ёрдамида тезкор очилувчи, тенг фоизли ҳамда чизиқли клапанларнинг динамик характеристикаларини қуриш мумкин (2.15-расм).

3-расм. Турли мембранали клапанларнинг ўтиш характеристикаси

ХУЛОСА

Моделлаштиришнинг аналитик усулларидан фойдаланиб, саноатда кўп учрайдиган ижро элементларининг динамик моделлаши ишлаб чиқилди. Бу моделлар ижро элементларининг ишлашида таъсир кўрсатадиган барча асосий омилларни инобатга олгани учун, бошқа аналогларига нисбатан аниқлиги бирмунча яхшиланди